

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529217>

УДК 616-08-031.84

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ФИБРОМИАЛГИИ

С.А. Гуров,

доц., к.м.н.

А.В. Левин,

д.м.н., проф.,

«Медицинский университет Реавиз»,

г. Самара

Аннотация: В статье рассматривается проблема применения фармакопунктуры и мануальной терапии в лечении пациентов с фибромиалгией. В представленной работе рассмотрены механизмы сочетанного терапевтического действия фармакопунктуры гомеопатическими препаратами и мануальной терапии при лечении пациентов с данной патологией. Подробно описан разработанный новый комплексный подход в лечении фибромиалгии в основе, которой лежат мануальная терапия с одновременным введением гомеопатических препаратов в выявленные триггерные точки. В результате проведенного исследования была установлена высокая эффективность представленного метода лечения пациентов с фибромиалгией, что способствует поддержанию оптимального состояния здоровья пациентов с данной проблемой.

Ключевые слова: фибромиалгия, мануальная терапия, метод редрессации, гомеопатия

MODERN APPROACH TO THE TREATMENT OF FIBROMYALGIA

S.A. Gurov,

Associate Professor, Ph.D.

A.V. Levin,

MD, Professor,

«Reaviz Medical University»,

Samara

Annotation: The article deals with the problem of the use of pharmacopuncture and manual therapy in the treatment of patients with fibromyalgia. In the presented work, the mechanisms of the combined therapeutic action of pharmacopuncture with homeopathic preparations and manual therapy in the treatment of patients with this pathology are considered. The developed new comprehensive approach to the treatment of fibromyalgia is described in detail, which is based on manual therapy with the simultaneous introduction of homeopathic drugs into the identified trigger points. As a result of the study, the high efficiency of the presented method of treating patients with fibromyalgia was established, which contributes to maintaining the optimal state of health of patients with this problem.

Keywords: fibromyalgia, manual therapy, redressing method, homeopathy

Миофасциальная боль или фибромиалгия является важной проблемой современной медицины, которая встречается в 50-65 % случаев общего заболевания в современном мире [1].

Фибромиалгия наблюдается преимущественно у женщин от 35 до 55 лет что, составляет 80-90 %. Быстрая утомляемость мышц и ощущение «мурашек» или покалывания, усиление этих признаков при смене погоды, переутомлении, стрессе, быстрая общая утомляемость отмечается у 87% больных, а нарушение засыпания и отсутствием чувства восстановления после сна, наблюдается у 79 % больных [2]. Частые мигрени отмечает более 50 % пациентов с фибромиалгией [8]. Депрессия, нарушение режима труда и отдыха и встречаются у 45 % пациентов с хронической миогенной болью [3]. Патология позвоночника отмечается у 65 % больных. Нарушение в работе иммунной и эндокринной системы встречается у 54 % пациентов женского пола [6].

Мануальная терапия (МТ) – является одним из основных методов лечения фибромиалгии. Известно множество теорий о способах и видах воздействия мануальной терапии [7].

Одной из часто используемых методик мануальной терапии по праву считаются постреципрокная релаксация (ПРР). Сущностью данной методики является активация мышц антагонистов и как следствие устранения спазма и боли в заинтересованных скелетно-мышечных волокнах [4].

По современным представлениям фармакотерапия гомеопатическими препаратами снижает риск сенсибилизации организма пациентов так и чистоту осложнений, поэтому такое лечение фибромиалгии в современных условиях является актуальной [2].

Опыт применения фармакопунктуры гомеопатическими препаратами доказывает ее целесообразность и безопасность в отличие от медикаментозных методов воздействия [9].

В работах отечественных и зарубежных авторов отмечается, что применение фармакопунктуры гомеопатическими препаратами оказывает антиноцептивное, миорелаксирующее и седативное воздействие на пациентов, страдающих мышечными болями [5].

Нами на базе Медицинского университета «Реавиз», была разработана методика купирования фибромиалгии, в основе которой лежит мануальная терапия проводимая методом протяжения и растяжения (редрессации) с одновременным введением гомеопатических препаратов «Траумель-С» и «Коэнзим-композитум» в выявленные триггерные точки. В результате такого лечения происходит расширение границ анатомического барьера, что приводит в дальнейшем к расширению границ функциональных возможностей анатомического субстрата скелетно-мышечных структур. Пациент при выполнении данного приема отдыхает, не включаясь в процесс лечения. Существенным дополнением к проведению данной методики нами была использована экспираторная задержка дыхания на вдохе. Посредством гипоксической стимуляции организма происходит возбуждение клеток головного мозга, повышение эффективности работы дыхательной и сердечнососудистой систем, что проявляется увеличением минутного объема сердца, перераспределением кровотока с увеличением кровоснабжения жизненно важных органов, усиливается синтез иммуноглобулинов, лизоцима и других неспецифических факторов защиты, активизируется фагоцитирующие клетки.

Настоящее исследование было выполнено в амбулаторно-поликлинических условиях на базе ГБУСО Санаторий «Поволжье» г. Самары. Исследование проводилось на водителях грузового автотранспорта. Всего в исследовании приняли участие 150 пациентов с диагнозом шейной дорсалгии. Все обследованные лица были мужчинами (что обусловлено спецификой данной работы), водителями грузового автотранспорта в возрасте от 25 до 35 лет. Средний возраст составил – $28,7 \pm 0,4$ года.

В зависимости от проводимой терапии все обследованные пациенты, были подразделены на 2 группы. В I группе (75 чел.) пациенты получали лечение мануальной терапией проводимой методом протяжения и растяжения (редрессации) с одновременным введением гомеопатических препаратов «Траумель-С» и «Коэнзим-композитум» в выявленные триггерные точки; пациентам II группы (75 чел.) – проводилось стандартное медикаментозное лечение (группа контроля).

Распределение больных по группам проводилось слепым случайным методом. С целью оценки эффективности различных методов терапии, группы были рандомизированы по возрасту и клиническим симптомам. Перед проведением процедуры рандомизации каждому планируемому для включения в исследование пациенту были объяснены цель и задачи исследования, вероятные осложнения, а также потенциальные преимущества, связанные с участием больного в исследовании. Каждый из включенных в группу пациентов дал письменное согласие на участие в исследовании. Распределение больных по группам осуществлялось с помощью метода непрозрачных запечатанных и последовательно пронумерованных конвертов.

Обследование пациентов проводили в соответствии со стандартными протоколами диагностики и лечения, принятыми в неврологии.

Методика проведения мануальной терапии методом протяжения и растяжения (редрессации) с одновременным введением гомеопатических препаратов «Траумель-С» и «Коэнзим-композитум» в выявленные триггерные точки заключается в следующем. Пациент занимает удобное положение, лежа на спине, врач располагается с заинтересованной стороны. После выявления триггерных зон проводят миофасциальную блокаду гомеопатическими препаратами в дозе 1 мл в одну триггерную точку. Таких активных болевых точек обычно выявляют от 3 до 5. Затем дают отдых пациенту в течение 5 мин и приступают к проведению метода «редрессации» или протяжения и растяжения. Каждую болевую триггерную точку врач фиксирует своими руками с двух сторон. Таким образом, болевая зона находится под контролем рук врача. Врач оказывает постоянное минимальное растягивающее усилие при спокойном дыхании пациента на высоте выдоха. Время проведения процедуры – 10-15 минут. После этого отдых пациента в течение 5 минут. Таким образом, проводят около 5 тракционных воздействий за сеанс лечения. Общее время проведения лечебного сеанса составляет 30-45 минут.

Эффективность проводившегося лечения оценивали на 3-5, 6-8 и 9-12 сутки на основании сроков купирования болевого синдрома, а так же по показателям тензоалгометрии, динамике выраженности болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале боли и болевому опроснику МакГилла – на 12 сутки лечения.

Купирование болевого синдрома свыше 12 суток мы оценивали, как не удовлетворительный результат от проведенного лечения. Так, раннее купирование болевого синдрома на 3-5 сутки лечения отмечалось у 24 % больных I группы и у 12 % больных II группы. На 6-8 сутки лечения купирование болевого синдрома отмечалось у 60 % больных I группы и у 34 % больных II группы. Таким образом, исчезновение жалоб в более короткие сроки констатировалось у пациентов, которым проводилась мануальная терапия методом протяжения и растяжения (редрессации) с одновременным введением гомеопатических препаратов «Траумель-С» и «Коэнзим-композитум» в выявленные триггерные точки.

В результате проведенного лечения пациентов с фибромиалгией происходило изменение порога боли по данным тензоалгометрии. В результате проведенного анализа было установлено, что ее порог боли последовательно растет во всех двух группах и достоверно превышает свои значения до начала лечения. Наибольших значений показатели тензоалгометрии достигают в I (3,5 кг/см²) группе к 12 суткам лечения.

По визуально-аналоговой шкале боли начальный уровень выраженности болевого синдрома в группах был сопоставим. С первых дней лечения было отмечено достоверное уменьшение интенсивности болевого синдрома в первой группе больных ($p < 0,05$). Более выраженный анальгетический эффект отмечался в I (1,1 балла) к 12 суткам лечения. Оценка эффективности лечения по опроснику МакГилла, детализирующему интенсивность и характер болевых ощущений показала, что число слов-дескрипторов и сумма рангов в группах до лечения сопоставимы. Достоверное улучшение по количеству слов-дескрипторов и по сумме рангов было отмечено во всех четырех группах ($p < 0,05$), но в I группе к 12 суткам лечения оно было более выраженным.

Таким образом, полученные нами результаты проведенного исследования свидетельствует о высокой эффективности мануальной терапии проводимой методом протяжения и растяжения (редрессации) с одновременным введением гомеопатических препаратов «Траумель-С» и «Коэнзим-композитум» в выявленные триггерные точки в лечении больных с фибромиалгией.

Список литературы

[1] Адашинская Г.А. Изучение гендерных различий восприятия боли [Текст]. / Г.А. Адашинская, Е.Е. Мейзеров, С.Н. Ениколопов. // Клинические и теоретические аспекты острой и хронической боли: материалы Российской и научно-практической конференции 28-30 мая 2003 г. – Нижний Новгород, 2003. 65-66 с.

- [2] Васильева Л.Ф. Прикладная кинезиология [Текст]. / Л.Ф. Васильева. – 2004. № 2. 16-18 с.
- [3] Иваничев Г.А. Мышечно – связочно – фасциальная боль [Текст]. / Г.А. Иваничев. // Мануальная терапия. – 2001. №1. 30-37 с.
- [4] Ананьина В.В. Лечение фибромиалгии на санаторном этапе [Текст]. / В.В. Ананьина, Л.А. Богачева, Н.И. Петухова, М.И. Шикунова. // Клиническая медицина. Клинический вестник. – 2003. № 3. 34 с.
- [5] Азимова Ю.Э. Фибромиалгия: современное понимание патогенеза и новые подходы к лечению (совм. с Азимовой Ю.Э.) [Текст] / Г.Р. Табеева, Ю.Э. Азимова. // Боль. – 2007. №4 (17). 9-13 с.
- [6] Clauw, Fibromyalgia [Text] / Clauw, J. Daniel. // JAMA. – 2014. – 16 April (vol. 311, no. 15). 1547 p.
- [7] Clauw, Fibromyalgia [Text] / Clauw, J. Daniel. // JAMA. – 2014. 16 April (vol. 311, no. 15). 1547-1555 p. doi:10.1001/jama.2014.3266. – PMID 24737367.
- [8] Bezerra Rocha CA Tesseroli de Siqueria JT. Miofascia trigger point; a possible way of modulating tinnitus [Text] / Bezerra Rocha CA, Sacherz TG. // AudioNeurootol 2008. № 13. 153-60 p.
- [9] Bennett R.M. Myofascial pain Syndromes and the fibromyalgia syndrome: a comparative analysis [Text]. / R.M. Bennett. // J Medicine. – 2001. № 6. 34-45 p.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Adashinskaya G.A. Study of gender differences in pain perception [Text]. / G.A. Adashinskaya, E.E. Meizerov, S.N. Enikolopov. // Clinical and theoretical aspects of acute and chronic pain: materials of the Russian and scientific-practical conference May 28-30, 2003 – Nizhny Novgorod, 2003. 65-66 p.
- [2] Vasilyeva L.F. Applied Kinesiology [Text]. / L.F. Vasilyeva. – 2004. No. 2. 16-18 p.
- [3] Ivanichev G.A. Muscular – ligamentous – fascial pain [Text]. / G.A. Ivanichev. // Manual therapy. – 2001. No. 1. 30-37 p.
- [4] Ananina V.V. Treatment of fibromyalgia at the sanatorium stage [Text]. / V.V. Ananyina, L.A. Bogacheva, N.I. Petukhova, M.I. Shikunova. // Clinical medicine. Clinical Bulletin. – 2003. No. 3. 34 p.
- [5] Azimova Yu.E. Fibromyalgia: modern understanding of pathogenesis and new approaches to treatment (with Azimova Yu.E.) [Text] / G.R. Tabeeva, Yu. Azimov. // Pain. – 2007. No. 4 (17). 9-13 p.
- [6] Clauw, Fibromyalgia [Text] / Clauw, J. Daniel. // JAMA. 2014.16 April (vol. 311, no. 15). 1547 p.

[7] Clauw, Fibromyalgia [Text] / Clauw, J. Daniel. // JAMA. – 2014.16 April (vol. 311, no. 15). 1547-1555 p. doi: 10.1001 / jama.2014.3266. – PMID 24737367.

[8] Bezerra Rocha CA Tesseroli de Siqueria JT. Miofascia trigger point; a possible way of modulating tinnitus [Text] / Bezerra Rocha CA, SacherzTG. // AudioNeurootol 2008. No. 13. 153-60 p.

[9] Bennett R.M. Myofascial pain Syndromes and the fibromyalgia syndrome: a comparative analysis [Text]. / R.M. Bennett. // J Medicine. – 2001. No. 6. 34-45 p.

© С.А. Гуров, А.В. Левин, 2021

Поступила в редакцию 12.08.2021

Принята к публикации 25.08.2021

Для цитирования:

Гуров С.А., Левин А.В. Современный подход в лечении фибромиалгии // Инновационные научные исследования. 2021. № 8-1(10). С. 15-21. URL: <https://ip-journal.ru/>